

¿Solución a la crisis carcelaria?

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

La violencia que se vive en las cárceles ecuatorianas, cuyo último episodio ocurrió el 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral con el lamentable saldo de cerca de 120 fallecidos y más de 70 heridos, alarma a la comunidad internacional por la aparente poca efectividad de las autoridades para ubicar una solución.

En los medios de comunicación y las redes sociales se exponen probables causas, algunas estarían en el comercio ilícito de drogas, en el 28% de sobrepoblación de privados de libertad, en cambios en el código penal, en la mínima preparación especializada de los agentes de vigilancia, y así otras razones con las que se intentan comprender lo que ocurre.

Varios antecedentes no son recientes, se manifiestan desde años atrás. Hay una fatal correlación entre el crecimiento de incautaciones de droga, caletas y laboratorios clandestinos con las muertes violentas vinculadas al narcotráfico, dentro y fuera de las cárceles. La alarma por el hacinamiento es recurrente, aunque hay nuevos edificios vuelve a aparecer la saturación y las prácticas de extorsión a los más débiles.

Más allá de valorar los motivos es momento de identificar soluciones. Habrá tiempo para juzgar a los responsables, pero ahora se debe actuar.

En los medios digitales también se expone la paradoja de cómo el mismo país que logró vacunar a nueve millones de personas contra la Covid-19 en 100 días, no haya atendido a 40 mil privados de libertad en siete años.

Está en los ciudadanos y sus líderes resolver la crisis, solo con la participación comprometida de las mayorías se alcanzan grandes metas. Se debe avanzar de la concienciación a la acción.